

РАЗДЕЛ 1
**Конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право**

УДК 351.777.81:352
DOI

**ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Абашина Я.В.,
*преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Кураксина А.А.,
*студентка группы Юр-18-1
факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье исследован вопрос роли планирования в деятельности органов местного самоуправления. Кроме этого, проведен анализ актуальности внедрения планирования, как текущего, так и долгосрочного, в деятельность местных администраций Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: *местный орган, планирование, муниципальный, развитие, самоуправление, администрация, Донецкая Народная Республика.*

**PLANNING AS A BASIS FOR THE EFFECTIVENESS OF
MUNICIPAL MANAGEMENT**

Abashina Y.V.,
*Teacher of the Department of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Kuraksina A.A.,
*student of the group Yur-18-1
Faculty of Law and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article examines the role of planning in the activities of local self-government bodies. In addition, the analysis of the relevance of the implementation of planning, both current and long-term, in the activities of local administrations of the Donetsk People's Republic.

Keywords: local authority, planning, municipal, development, self-government, administration, Donetsk People's Republic.

Актуальность. В соответствии со статьей 8 Конституции Донецкой Народной Республики местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий, а органы местной власти не входят в систему органов государственной власти [1]. Установление такого рода децентрализации государственного управления способствует повышению автономности в принятии решений на местном уровне. В связи с этим деятельность муниципального образования должна основываться на планировании.

Целью данного исследования является рассмотрение значения планирования в организации муниципального управления, его видов и задач. В ходе работы также будут выявлены проблемы, которые возникают при составлении планов развития местных органов на данном этапе становления самоуправления в Донецкой Народной Республике, пути их решения.

Изложение основного материала исследования. Долгое время на территории постсоветского пространства планирование деятельности местных органов власти носило краткосрочный характер. Его целью было обеспечение осуществления полномочий органов в данный период времени, поддержание их деятельности. При этом внимание уделялось в большей мере именно планированию бюджета. Это связано в первую очередь с советским прошлым, когда стратегия развития местных Советов депутатов была полностью определена центром. Важной особенностью организации работы Советов являлось партийное руководство ими. Партия вырабатывала направления деятельности данных органов, руководила формированием представительных органов, следила за подбором, расстановкой и обучением кадров. Такая излишняя централизация не позволяла местным органам самим организовывать свою деятельность. Это, в свою очередь, вело к отсутствию заинтересованности должностных лиц в развитии и улучшении муниципального образования.

Сейчас же страны, которые находились в составе СССР, выбирают европейскую систему построения местного самоуправления, давая рассматриваемым органам свободу в:

- определении собственной структуры;
- формировании и распоряжении местными бюджетами;
- организации деятельности представительных и исполнительных органов и т.д.

Местное самоуправление в Донецкой Народной Республике, хоть и находится на этапе становления, также развивается по европейским стандартам. Сейчас местные администрации все еще подконтрольны главе, однако могут самостоятельно организовывать свою работу по многим вопросам.

Для определения целей и задач планирования в деятельности местных органов власти необходимо дать понятие данному явлению. В широком смысле планирование понимается как совокупность мероприятий, направленных на определение задач и показателей деятельности местного органа в прогнозируемом периоде. При этом в данное понятие входит не только само установление таких целей, но и разработка перечня необходимых для их достижения действий. Планирование рассматривается и с точки зрения деятельности отдельных должностных лиц, которая заключается в анализе работы органа за прошедший период и прогнозировании путей развития в последующем [2].

В ходе работы местных органов может происходить планирование разных сфер их деятельности. Наиболее важная – финансы. Плановое управление финансовыми ресурсами является составной частью управления муниципальным образованием и состоит из разработки и принятия решений по формированию, утверждению, исполнению местного бюджета в интересах населения определенной территории.

Бюджетное планирование в рамках муниципального образования чаще всего бывает годовым, реже – перспективным. Результатом годового бюджетного планирования является составление проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год. За основу такого плана берутся показатели доходов и расходов муниципального образования. Также бюджет может составляться с учетом повышения ставок, внедрения различных программ развития.

Финансовую и экономическую основу деятельности местных администраций в Донецкой Народной Республике также составляют средства местного бюджета [3]. Доходы местных бюджетов состоят из:

- налогов;
- штрафных санкций;
- прибыли (дохода) муниципальных унитарных предприятий и их объединений;
- поступлений от арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- безвозмездных поступлений [4].

Расходная часть местных бюджетов включает финансирование расходов, связанных с решением вопросов местного значения, с управлением и развитием экономики и социальной сферы административного района или города. Ответственность за формирование и утверждение местного бюджета несет глава соответствующей администрации. Он же следит за составлением отчетов о его исполнении.

Отличие годового бюджетного плана от перспективного в том, что последний необходим не для подачи в вышестоящие органы, а для формирования общего представления о деятельности местных органов и их финансовых возможностях. Обобщая такую информацию, можно увидеть динамику улучшения или ухудшения финансового положения муниципального образования. В случае выявления положительной динамики, следует поддерживать выработанную стратегию деятельности. Если же положение финансов муниципального образования ухудшается (например, появляется дефицит бюджета), необходимо искать пути решения проблем и своевременно их устранять. В системе местного самоуправления Донецкой Народной Республики в данный период уделяется большее внимание годовому планированию на предстоящий период путем разработки проекта местного бюджета.

Тесно переплетается с бюджетным планированием разработка плана социально-экономического развития отдельной территории. Роспись бюджета необходима для поддержания работы органов местного самоуправления по основным

направлениям их деятельности. Планирование социально-экономического развития территории, в свою очередь, включает в себя аналитическую работу с целью разработки проекта улучшения качества жизни населения муниципального образования. Такой проект составляется с учетом:

- численности жителей территории и динамики её изменения (процента рождаемости, смертности, маятниковой миграции и т.д.);
- социальной структуры населения (возраст, род занятий, степень занятости жителей);
- среднего уровня доходов граждан, проживающих на территории муниципального образования.

Социально-экономическое планирование необходимо для выявления потребностей населения в различных сферах, находящихся в ведении местных органов, и сопоставления их с имеющимися возможностями. Анализируется также фактическое состояние предприятий различных форм собственности, располагающихся на территории муниципального образования. Глава соответствующего местного органа должен быть осведомлен об их техническом состоянии, прибыльности, наличии рабочих мест [5].

Путем всестороннего анализа можно выявить имеющиеся недостатки в сфере здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорог муниципального образования. Эта информация поможет выявить слабые места и понять, как именно можно улучшить и модернизировать положение конкретной области жизнедеятельности человека.

Социально-экономическое планирование – достаточно трудоемкий процесс, который требует специальных знаний и навыков. Целесообразно для составления такого проекта создавать отдельные планово-финансовые органы при администрациях. Данная потребность обусловлена тем, что такого рода планирование, как мы выяснили, требует проведения всестороннего исследования состояния различных сфер. Поэтому, перекладывая данную обязанность на отдельные управления, департаменты и отделы, можно значительно разгрузить местные органы, давая им возможность не планировать, а реализовывать

планы в настоящем времени. При этом в состав таких отделений могут входить не только специалисты в области экономики, финансов и планирования, но и представители отдельных исследуемых сфер. Например, представители от школ, учреждений здравоохранения, ЖКХ. Это поможет получать достоверную информацию по конкретным вопросам от людей, которые работают в исследуемой сфере [6].

На данном этапе развития структура местных администраций в Донецкой Народной Республике не предполагает наличия отдельного управления, ведающего делами планирования развития всей территории. Сейчас такое полномочие входит в компетенцию специализированных ведомств, занимающихся отдельными вопросами организации муниципального управления. Они планируют развитие муниципального образования в рамках своей сферы деятельности.

Немаловажным в деятельности местных органов также является организационное планирование, которое заключается в обозначении форм и методов достижения целей, определенных при проведении уже рассмотренных видов прогнозирования. Организационный план необходим для определения направлений деятельности самих органов. В нем могут прописываться следующие положения:

- осуществление форм непосредственной демократии (выборы, референдумы и т.д.) для решения отдельных вопросов;
- повестки дня и даты проведения пленарных заседаний представительного органа;
- порядок формирования и организации деятельности временных и постоянных комиссий представительного органа;
- организация работы контрольных органов, осуществляющих проверки выполнения плановых мероприятий.

В рамках данного вида планирования также может предусматриваться принятие отдельных нормативных актов, то есть организовываться нормотворческая деятельность.

Организационное планирование муниципальной власти отражает стратегию управления муниципальным образованием и тактику его осуществления. Такие планы могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Например, для

информирования населения муниципального образования о предстоящей деятельности администраций целесообразно составлять обобщенные долгосрочные планы – на 2-3 года. Для организации внутренней работы местных органов планы должны быть более точными и расширенными (напоминать инструкцию), поэтому возможно планирование деятельности в рамках месяца или квартала.

Планирование всегда связано с принятием определенных документов. Основными плановыми документами муниципального образования могут быть:

- концепция развития;
- стратегический план;
- целевые программы и т.д.

Концепция развития муниципального образования – документ, содержащий систему представлений о целях и приоритетах развития территории. В нем должны определяться ключевые отрасли специализации данной территории с учетом наличия градообразующих предприятий и доминирующих сфер деятельности. Стратегический план заключается в перечне мер, необходимых для реализации концепции. Принятие целевых программ направлено на регулирование отдельной сферы муниципального управления и проведение конкретных мероприятий для ее улучшения. Например, целевыми выступают программы компьютеризации школ, модернизации оборудования в учреждениях здравоохранения, строительства новых жилых комплексов [7].

Можно сделать вывод, что все нормативные акты, связанные с планированием, тесно взаимосвязаны и образуют иерархию. При этом каждый нижестоящий документ расширяет и конкретизирует положения вышестоящего.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). На данном этапе развития местного самоуправления Донецкой Народной Республики разработка плановых документов необходима. Это связано с тем, что система местных органов еще находится на этапе становления. Для того, чтобы население Республики могло в полной мере реализовывать закрепленное в Конституции право на местное самоуправление, необходимо

проводить кардинальную реформу данной области. Реформа должна заключаться в выделении местных органов из системы государственных и предоставлении им полной самостоятельности в местных вопросах. Сейчас местные администрации в своей деятельности подотчетны главе государства. Поэтому их деятельность не может в полной мере базироваться на мнении и интересах населения отдельной территории.

Планирование развития местного самоуправления сейчас должно заключаться, прежде всего, в разработке государственной стратегии развития данной области. Государство должно определить сроки, в которые оно сможет организовать местные выборы, тем самым создав возможность сформировать представительные органы населения. Местные администрации, как часть системы самоуправления, могут продолжать свое функционирование в качестве исполнительных органов.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что все виды планирования являются элементами единой системы муниципального управления. С помощью планирования можно оценить перспективы муниципального развития, сопоставить приоритеты и темпы данного процесса с имеющимися возможностями и ресурсами. Внедрение всестороннего планирования деятельности местных администраций в Донецкой Народной Республике поможет координировать работу отдельных управлений, входящих в ее состав. Тем самым можно обеспечить целенаправленность и однородность мероприятий, проводимых ими в целях развития территории.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики: принята 14 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>

2. Постовой Н.В. Муниципальное право России: учебник / Н.В. Постовой и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «Юриспруденция», 2015.

3. Временное (типовое) положение о местных администрациях Донецкой Народной Республики, утв. Указом Главы Донецкой Народной Республики от 19.01.2015 г. №13 (редакция от 23.10.2020 г.). [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: <http://npa.dnronline.su/2015-01-19/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-13-ot-19-01-2015-goda-o-prinyatii-vremennogo-tipovogo-polozheniya-o-mestnyh-administratsiyah-donetskoj-narodnoj-respubliki-2.html>

4. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Закон Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhethnogo-ustrojstva-i-byudzhethnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

5. Андреев А.А Программно-целевой подход социально-экономического развития муниципального образования / А.А. Андреев // Экономика и социум. – 2017. – №3(34).

6. Леванова Т.А. Основные подходы к формированию эффективной системы управления социально-экономическим развитием муниципальных образований / Т.А. Леванова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2017. – № 4.

7. Дашиева А.Л. Стратегическое планирование в муниципальном образовании / А.Л. Дашиева // Молодой ученый. – 2010. – № 4. – С. 147-150.

УДК 342.565

DOI

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Матюшайтис Н.В.,

*канд. юрид. наук, доцент кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Полывяная И.А.,

*магистрант группы ЮРм-19з-3
кафедры гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье проведен анализ правовых основ деятельности верховных судов зарубежных стран; раскрыты особенности судебной системы каждой